

NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA TANQIDIY VA MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA FALSAFIY VA PSIXOLOGIK QARASHLAR

Ulbosin Aripova

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqola tanqidiy va mantiqiy fikrlash rivojlantirishdagi falsafiy va psixologik nuqtayi nazarlar haqida so'z yuritadi. Shuningdek, bunday fikrlashni bir necha turlarga bo'linishi sanab beradi. Shu bilan bir qatorda bir necha olimlarning bu mavzu haqidagi fikrlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: L.Elder va R.Paul, mantiq, tanqidiy fikrlovchi, A.Avloniy, fikr tarbiyasi, Suqrot, K.Popper, V.M.Bryushinkin.

XXI asrning talabi mustaqil fikrlovchi barkamol shaxslarni tarbiyalash, talabalarga ta'lim berish jarayonida bilim berishni takomillashtirish va ular bilan ishlashning yangi metod va usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu sababdan ham talabalarni fikrlash, izlanish va aniq maqsad sari intilib, dunyoqarashini kengaytirish uchun ta'lim berish metodlarining xilma-xil bo'lishini ya'ni monotonlikdan qochishni talab etadi. Shu kabi texnologiyalardan biri esa talabalarni kommunikativ muloqotda tanqidiy fikrlash malakasini shakllantirishdir. Sir emaski tanqidiy fikrlash orqali shaxsda erkin tarzda fikrlay olish, tahlil qilish, taqqoslash, baxslashish, o'z fikr-mulohazalarini himoya qila olish, yangiliklarga intilish bilan bir qatorda mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyati, o'z-o'zini anglash, kommunikativ savodxonligi, borliqdagi nafasat va go'zallikni his etib, undan zavqlana olish, ham aqlan ham jismonan sog'lom bo'lish, milliy qadriyatlarni o'ziga singdirish kabi muhim bo'lgan xususiyatlari rivojlantiriladi. Tanqidiy fikrlash shuningdek, talabalarning berilayotgan bilimni chuqur o'zlashtirish va amalda to'g'ri qo'llay olishlarini ta'minlaydi. Bunday natijaga erishish uchun o'tilayotgan darsning maqsadi aniq, pedagogik texnologiya asosida loyihalab olish muhim ahamiyatga egadir. Insoniyatda qiziquvchanlik xususiyati tug'ilganidan beri mavjuddir va borliqdagi narsalarni bilishga, ular haqida fikr yuritishga harakat qiladi. Aynan shu qiziquvchanlik xususiyati inson ongini rivojlantiradi va shu tarzda sarguzasht va kashfiyotlar ro'y beradi. Borliqdagi narsalarni bilish va tushunishga intilish o'z navbatida tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ingliz tilini o'qitishda tanqidiy fikrlash ahamiyati

beqiyosdir va chet tili o'qituvchilarining vazifalaridan biri ana shu qobiliyatni rivojlantirish bo'lmoqda. Chet ellik taniqli olimlar L.Elder va R.Paul tanqidiy fikrlash haqida quyidagicha fikr bildirgan: shaxslarning o'z tafakkurini boshqarish va o'z fikrlarini tahlil qilish uchun tegishli mezon va standartlarni ishlab chiqish qobiliyatiga tanqidiy fikrlash deyiladi. Yana bir olim V.Maiorananing fikricha, tanqidiy fikrlash- bu turli xil qarashlarni tushunishga, baholashga, muammolarni hal qilish yechimiga qaratilgan jarayon deb atash mumkin. Umuman olganda, kuzatish, tahlil qilish, talqin qilish, aks ettirish, baholash, xulosa chiqarish, tushuntirish, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish kabi ko'nikmalar tanqidiy fikrlash imkoniyatiga ega bo'lish uchun zarurdir. Shu bois pedagoglar, bu kabi muammolarni inobatga olib darslarni tashkil etishlari lozim.

Mantiq lotincha "logos" so'zidan olingaan bo'lib, "fikr", "so'z", "aql", "nutq", "qonuniyat" degan ma'nolarni anglatadi. Yaqin va O'rta sharq mutaffakirlari tomonidan "Chin fikrni yolg'ondan ajratib ko'rsatuvchi tarozu" deya ta'rif berilgan. Jumladan, Abu Homid G'azzoliyning "Al-qustas al-mustaqim" asarida mantiqqa "to'g'ri tarozu" deb ta'rif berildi. O'rta asrda Yevropa mantiqshunoslari esa sharq mutaffakirlaridan farqli ravishda mantiqni "kashfiyotlar qilish usuli" deya ta'rif bergan. Mantiq ilmini "propedevtika" ya'ni boshqa fanlarni o'rganishga tayyorlovchi fan deyish mumkin, sababi bu hulosa mantiq ilmining fanlar tizimidagi o'rni va unda o'rganadigan masalalardir. Mantiqning o'zi ham yo'nalishiga ko'ra 3 ta turga bo'linadi: formal, dialektik, matematik.

Tanqidiy fikrlash-bu grekcha "krikto" so'zidan bo'lib, "tanqid", "baholash", "imtxon" degan ma'nolarni anglatadi. Bu shuni anglatadiki, bu atama ko'p ma'noli bo'lib birovni yo hodisani ayblash emas, balki aqliy qobiliyatni ishga solib vaziyat va hodisalarga obyektiv fikr bildirishni anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, muhokama qilinayotgan masala bo'yicha o'z pozitsiyasini egallash va uni asoslash qobiliyatini, suxbatdoshini tinglash, dalillarini sinchkovlik bilan ko'rib chiqish va ularning mantig'ini tahlil qilish qobiliyatini ta'minlaydigan fikrlash.

"Tanqidiy fikrlovchi-bu mulohazalarni baholash, pozitsiyalarni shakllantirish va qaror qabul qilish uchun muayyan mezonlardan foydalanadigan kishi." (Sherri Diestler, 2009)

Fikrlash aslida inson tug'ilganidan boshlab to vafot etguncha davom etadigan tabiiy jarayondir. Fikrlash orqali inson mavjud yoki berilyotgan ma'lumotni analiz qiladi, yechim topadi va qaror qiladi. Insonning faoliyati, o'zligini kuchi, qudratini tashkil qiluvchi ma'naviy-insoniy sifat bu fikrlashdir. Uning rivoj topishi esa ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ham harakatlantiradi. Inson yaratilganidan boshlab ilk davrlardan oq fikr tabiatdagi hodisalarni anglash va ulardan yashash uchun foydalanish va o'zini muhofaza qilish uchun muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Ana shu tarzda asta-sekin insonning fikrlash qobiliyati rivojlanib, inson mehnatining boshqa moddiy-ma'naviy ko'rinishlari paydo bo'la boshladi. Fikrlash-bu inson miyasida ma'nolarning o'zaro bog'lantirilishi va rivojlantirilishi bo'lib, u bir necha bosqichdan (anglash, mushohada, shuur, tafakkur) iborat. Fikrlashning xronologik, muammoli, gipotetin, evristik, intuktiv kabi bir necha turlari mavjud. Umuman olganda, fikrlash turlarini tizimga soladigan bo'lsak, sabab va oqibat mantiqiy fikrlashlarga bo'linadi. Buyuk o'zbek pedagogi A. Avloniy fikr tarbiyasi haqida quyidagicha fikr bildirgan: Fikr tarbiyasida eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib, kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyanan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadir deydi. Fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'liqdir. Dars ila ikkisi bir biridan ayrilmaydurgan, birining vujudiga biriga joylashgan. Agar bolalar erkin fikrlashni

o'rganmasa berilgan ta'lim samarasi past bo'lishi muqarrar. Bu so'zlardan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, insoniyat o'z hayoti va faoliyatini mazmunli o'tkazish uchun borliqni bilishi, anglashi, yuksak aql va tajribaga ega bo'lishi lozim. Faqat shundagina, inson teran fikr, rostgo'ylik, to'g'rilik, nafsning kuyiga tushmaslik kabi xususiyatlarni amalga oshirishi mumkin. Zamonaviy ta'lim sohasidagi misli ko'rilmagan yangiliklar pedagog hodimlarni yanada o'z ustida jadal ishlashga da'vat etmoqda.

Agar biz tanqidiy fikrlashni psixologik tomondan olib qariydigan bo'lsak, insonlarning fikrlash qobiliyatini bir necha turlarga ajratgan. Bular quyidagilardir:

- Deduktiv fikrlash
- Induktiv fikrlash
- Analitik fikrlash
- Tergov tafakkuri
- Tizimli fikrlash
- Ijodiy fikrlash
- Fikrlashning sintezi
- So'roqli fikrash
- Turli fikrlash
- Konvergent fikrlash
- Sinvergent fikrlash
- Konseptual fikrash
- Metaforik fikrlash
- An'anaviy fikrlash
- Tanqidiy fikrlash

Men bu ilmiy ishida tanqidiy va mantiqiy fikrlashning ham falsafiy, ham psixologik tomondan tadqiq qilingani bo'yicha ma'lumot beraman.

Tanqidiy fikrlash aslini olganda ma'lumot, vaziyatlarni tahlil qilish, tushunish va baholashga asoslangan jarayondir. Boshqacha aytganda, tanqidiy fikrlash jarayoni an'anaviy fikrlash jarayoniga nisbatan yuqori darajaga teng fikrlashni anglatadi.

Bunday qobiliyatga ega bo'lgan inson kelayotgan ma'lumotlarni shunchaki to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmasdan, unga shubxa bilan qaraydi, tahlil qiladi va baholaydi. Biror jamiyatda sivilizatsiya yuz berishi uchun shu jamiyat a'zolari tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi va bu orqali mantiqiy fikrlash kelib chiqishi zarur.

Tanqidiy fikrlash umuman olganda nima qilish kerakligi to'g'risida to'g'ri qaror qabul olish hamdir. Bir so'z bilan aytganda esa "ma'lumotni to'g'ri baholash "degan ma'noni anglatadi.

Tanqidiy fikrlashning ko'plab foydali jihatlari mavjud. Jumladan:

Bu umumiy fikrlash qobiliyatidir

Tanqidiy va mantiqiy fikrlashning yetishmasligi turli xil soxta, zararli, insonlar ongiga, keyinchalik shaxsiy hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ma'lumotlarni osonlikcha huddi manqurt inson singari qabul qiluvchilar sonining ortib borishini keltirib chiqaradi. Tanqidiy fikrlash qobiliyati bor insonlarda quyidagi hususiyatlar mavjud bo'ladi:

- O'z e'tiqodi va qadriyatlarini asoslay olish
- G'oyalar orasidagi mantiqiy aloqalarni tushuna olish
- G'oyalarning dolzarbligi va ahmyatini aniqlay olish
- Muammolarni tizimli hal qilish
- Fikrlashdagi nomuvofiqliklar va xatoliklarni aniqlash

Falsafaning akademik intizomi haqiqat va yozuvlarni kashf etishga qaratilgan. Suqrot, Aflotun, Aristotel va boshqalar tanqidiyga falsafiy yondashuvni ifodalaydi fikrlash. Suqrot fikrlash haqida o'ylash jarayonini yangi yo'nalishda olib bordi universal mavzularni metodik ravishda so'roq qilish va tahlil qilish (Daniel & Auric, 2011). Aflotun siljidi u "aniq birlashma" tashkil etganida falsafa tushunchasiga oid yo'nalish bilim (Epistema) va kattalar o'rtasida va e'tiqod (doxa) va bolalik o'rtasida "(Daniel & Auric, 2011, p. 417). Aristotel rasmiy mantiq qoidalarini yaxshiroq aniqlash uchun ishlab chiqdi umumjahon tushunchalarni aks ettirish va yaxshi fikrlash falsafasini rivojlantirish uchun asos yuqori tartibli fikrlash tomon (Daniel va Auric, 2011, p. 417). Bu faylasuflarning asarlari 'yaxshi fikrlash' falsafiy yondashuviga asos soldi, ammo bu yagona emas edi tanqidiy fikrlashni o'rgangan akademik intizom. Psixologiya fanida topilgan kognitiv psixologik yondashuv falsafiy yondashuvdan farq qiladi.

Hozirgi globallashuv davrida internet tarmog'ida istalgan mavzu haqida ma'lumot topish juda oson. Lekin asosiy muammo shundaki, bizga kerakli va to'g'ri ma'lumotni topa olishdadir. Bunday to'g'ri tanlovga ega bo'lish kishidan o'sha mavzu yuzasidan bilim va sinchkovlikni, shu bilan birga to'g'ri va no'to'g'ri ma'lumotni tanqidiy o'rganishni talab etadi. Muhtaram prezidentimiz SH.M. Mirziyoyevning quyidagi jumllarini eslab o'tishimiz maqsadga muvofiqdir: "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak".

XX asr o'rtalarida "tanqidiy fikrlash" tushunchasi pedagogika faniga kirib keldi va bu atamani ilk bor K.Popper ishlatgan. K.Popperning fikriga ko'ra, har bir tirik jon muammolarni "hal qiluvchi" vazifasini bajaradi. Borliqdagi ma'lumotlar tirik organizmning ma'nosini tasdiqlash yoki rad etish sifatida qrashni taqozo etadi. Tanqidiy fikrlash bunday vaziyatda haqiqatni izlash va xatoni bartaraf etish usuli sifatida qo'llaniladi. Bu yo'nalish bo'yicha ish olib brogan taniqli xoj mutaxassislari (J. Daniya, M. Lipman, D. Halpern, D. Klouz, E. De Bono) ning fikriga ko'ra, tanqidiy fikrlash reflektiv xususiyatga egadir va kishidan o'z tafakkurini va uning to'g'riligini o'rganadi. Tanqidiy fikrlash haqidagi to'liq tasnifni D.Halpern bergan, uning fikriga ko'ra kerakli yakuniy natijaga erishish ehtimolini oshiradigan kognitiv texnikadan foydalanish-bu tanqidiy fikrlashdir. Ya'ni fikrlashni nazorat qilish, asoslash, muammolarni hal qilish, xulosalar chiqarish, ehtimoliy baholash va qaror qabul qilishda qo'llaniladigan fikrlash turi tanqidiy fikrlash deyiladi.

V.M.Bryushinkin bu tushunchani konkretlashtirib, tanqidiy fikrlash yo'naltirilgan aqli harakat ketma-ketligi deb ta'rif bergan.

R.Pol o'zining ilmiy izlanishlarida tanqidiy fikrlash haqida quyidagi hulosalarga kelgan: tanqidiy fikrlash fikrlash jarayoni haqida o'ylash bo'lib, u fikrni aniq bayon qilish kerak bo'lgan joyda paydo bo'ladi va doimiy tarzda rivojlanib boradi. U XXI asrning ta'lim sohasidagi o'zgarishlarining asosi sifatida shakllandi. A.V.Tygalo va T.S.Varapayning

fikrlariga ko'ra axborot inqilobi faqatgina texnika- texnologiyalarda emas, balki inson tafakkurida ham kuzatilmoqda. Hozirgi zamon shaxsi kelayotgan axborot oqimlarini tanqidiy tahlil qila olish qobilyatiga ega. Bu nafaqat qobilyat balki jamiyatga moslashish mexanizmi hamdir. Insonga taklif qilingan fikr haqida sog'lom fikr bildirishga imkon beradigan aqliy faoliyatning o'ziga xos turi bu tanqidiy fikrlash deya ta'rif bergan Jonson.V.M.Bryushinkin bu fikrni konkretlashtirib shunday degan: Tanqidiy fikrlash- bu yo'naltirilgan aqliy harakatlar ketma-ketligi. Sorina G.V. tanqidiy fikrlash jarayonini yuqori baholab, bu jarayon o'z ichiga ilmiy

darajada fikrlash qobilyatini, savollar, hukmlar, xulosalar bilan ishlashni, mantiqiy fikrlashning rivojlangan usullarini oladi. Tanqidiy fikrlashning aloqa va shaxsiyat psixologiyasi bilan bog'liqligini ilk bor Noel-Tsigulskaya ta'kidlab o'tgan. Tanqidiy fikrlash qobilyatini rivojlantirish nuqtayi nazaridan tanqidiy fikrlashni o'rganish jihati pedagogika va psixologiya fanining muhim ahamiyatidir. M. Lipmen kundalik va tanqidiy fikrlashning farqlarini aniqlagan, taqqoslagan va shunday hulosaga kelgan, unga ko'ra tanqidiy fikrlashga yuqori baho beriladi, sababi tanqidiy fikrlash mazmunli va mantiqiy fikrlarning aniq ifodasidir.

Reference

1. Ulbosin Aripova. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN COMMUNICATION WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 2(17), 51–54. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/988>
2. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISH BO'YICHA AMALDA OLIV BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 2(17), 55–57. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/989>
3. Ульбосин Арипова. (2024). АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 2(17), 58–60. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/990>
4. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 2(17), 41–44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>
5. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV MULOQOTDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 2(17), 37–40. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/985>
6. Aripova, Ulbosin. "ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ." *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR* 4.14 (2024): 12-13.